

Bo'lajak Boshlang'ich Ta'lim O'qituvchilarining Tanqidiy Fikrlashga Asoslangan Intellektualligini Rivojlantirish Imkoniyatlari

D.G'.Pardaboyeva [orcid: 0009-0000-0900-6546](https://orcid.org/0009-0000-0900-6546)
e-mail: dilnozapardaboyevad@gmail.com

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Pedagogika kafedrası katta o'qituvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashga asoslangan intellektualligini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tanqidiy fikrlash tushunchasi, uning ta'lim jarayonidagi o'rni, shuningdek, zamonaviy pedagogik yondashuvlar orqali intellektual salohiyatni oshirish yo'llari, shaxs intellektualligini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Intellektuallik — bu faqat bilimga ega bo'lish emas, balki mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish, mantiqiy xulosalar chiqarish va yangilik yarata olish qobiliyatidir. Tadqiqotda intellektual rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar, zamonaviy texnologiyalar, ta'lim tizimi va ijtimoiy muhitning o'rni an'anaviy va innovatsion metodlar taqqoslanib, amaliy takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, intellektual rivojlanish, boshlang'ich ta'lim, pedagogik yondashuv, innovatsiya, intellektuallik, zamonaviy texnologiyalar, ta'lim tizimi.

Kirish

XXI asrda ta'lim tizimining asosiy maqsadi - ijodiy va tanqidiy fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan, raqobatbardosh shaxslarni shakllantirishdan iborat. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi bu jarayonning negizi bo'lib, bu bosqichda faoliyat yuritadigan o'qituvchilarning intellektual salohiyati yuqori bo'lishi zarur. Tanqidiy fikrlash esa bu salohiyatni rivojlantirishning asosiy omillaridan biridir. Shu boisdan, bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini shakllantirish muhim ilmiy-amaliy masala sifatida e'tiborni tortmoqda. Bugungi tezkor axborot asrida insonning intellektual salohiyati uning shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatida asosiy o'rin tutmoqda. Intellektuallik nafaqat bilim darajasi, balki tafakkur uslubi, tahliliy yondashuv, ijodkorlik va hayotga nisbatan ongli munosabatning uyg'unligidir. Shu sababli, shaxs intellektualligini rivojlantirish zamonaviy pedagogika va psixologiya fanining dolzarb yo'nalishlaridan biridir.

Adabiyotlar tahlili va tadqiqot usullari

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual rivojlantirishida berilgan bilimlar asosidagi o'z-o'zini faolligi uni kelajakda kasbiy faoliyati uchun zarur bo'lgan mazmuni o'zlashtirishga majbur qiladi. Tanqidiy fikrlash-bu bilim qobiliyatlari va affektiv fazilatlarining kombinatsiyasidir.

Mutaxassislarining fikriga ko'ra, tanqidiy fikrlash quyidagi bilim qobiliyatlarini o'z ichiga oladi: tushuntirish; tahlil; baholash; xulosa qilish; o'zini o'zi boshqarish. Ushbu beshta ko'nikmaning har biri tanqidiy fikrlashning asosini tashkil etadi, uning samaradorligini maxsus mezonlar yordamida baholash mumkin. Tanqidiy fikrlash qobiliyatlari intellektual mutaxassislarni tayyorlashda alohida o'rin tutadi.

Asosiy tanqidiy fikrlash ko'nikmalari ko'p qirrali jarayon bo'lib, ular turli usullar bilan o'rnatilishi mumkin. Ushbu jarayonga xos bo'lgan asosiy ko'nikmalar ro'yxatini va ularni takomillashtiradigan va shakllantiradigan ko'nikmalarni sanab o'tamiz (1-jadval).

Asosiy ko'nikmalar	Birlamchi malakalarning tarkibiy qismlari
1	2
Muammoni aniqlash	-javobsiz savollarni tayyorlash; -o'ziga xos xususiyatlarni toppish; -faktlarni yig'ish; -vazifalarni belgilash va muammoni aniqlash.
Tasniflash	-o'xshashkik va farqlarni toppish; -ma'lumotlarni guruhlash va saralash; -taqqoslash; -farqlarni ko'rsating "nima...nima"
O'zaro bog'liqlikni qidiring	-qismlar va butun o'rtasidagi aloqa; -modellarni yaratish; -tahlil qilish, sintez qilish; -ketma-ketlik va tartibni farqlash; -induktiv va deduktiv fikrlashni qo'llab-quvvatlash.
Xulosa chiqaring	-sabab va natijani aniqlash; -farqlarni aniqlang; -xulosa chiqaring; -baholash.

Ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining o'z kasbiga qiziqishi ortadi va bilimlari mustahkamlanadi, ilmiy munosabat paydo bo'ladi. Mehnat bozorida raqobatbardosh, tanqidiy fikrlaydigan, intellektual mutaxassislarni tayyorlashda hissasi katta.

Tahlil qilish va natijalar

Asosiy tanqidiy fikrlash qobiliyatlari: talqin qilish, tahlil qilish, baholash.

Sharhlash bosqichida tajriba, vaziyat, ma'lumotlar, hodisalar, hukmlar, rozilik, e'tiqodlar, qoidalar, protseduralar va mezonlarning mohiyati tushuniladi. Ushbu asosiy talqin mahoratidan quyidagi ichki ko'nikmalar kelib chiqadi: tasniflash, ma'noni dekodlash, ma'noni aniqlash.

Tanqidiy fikrlashning navbatdagi asosiy ko'nikmalaridan biri bu tahlildir. Tahlil-bu e'tiqod, mulohaza, ko'ngilsizlik, asoslar, ma'lumotlar yoki fikrlarni ifoda etish uchun mo'ljallangan boshqa shakllarda fikrlash, savollar, tushunchalar, tavsiflar yoki vakolatxonalar o'rtasidagi oldindan o'ylab topilgan va o'ziga xos mantiqiy aloqalarni farqlash qobiliyati. Ichki tahlil qobiliyatlari-bu fikrlarni o'rganish, dalillarni aniqlash va dalillarni tahlil qilish.

Baholash-bu insonning idrokini, tajribasini, holatini, hukmini, e'tiqodini yoki fikrini tushuntirish yoki tavsiflash bo'lgan og'zaki so'z yoki boshqa takroriy tasvirlarning ishonchligini baholash, va bayonotlar, tavsiflar, so'rovlar yoki boshqa turdagi takroriy tasvirlar o'rtasidagi bog'liqliklarning mantiqiy kuchini baholash.

Tadqiqot ishimiz bilan bog'liq holda biz bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining aql-idrokini rivojlantirish sifatida shaxsning asosiy intellektual funktsiyalarini aniqladik. Ular:

1-rasm. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun asosiy intellektual xizmatlar

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlash qobiliyati, shuningdek, uning asosiy tamoyillari va usullarini o'z amaliyotida to'liq o'zlashtirish va qo'llash qobiliyati uning intellektini rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan oliy ta'limning modernizatsiya ta'lim dasturi doirasida tanqidiy fikrlashning asosiy tamoyillari va usullaridan to'g'ri foydalanish, aqlni rivojlantirish, o'z bilimlarini hayotda ishlatish ko'nikmalarini shakllantirish qabul qilinadi.

Xulosa

Tadqiqot ishimizda biz tanqidiy fikrlashga asoslangan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektualligini rivojlantirish imkoniyatlarini ko'rib chiqdik:

O'quv jarayonida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'z kasbiga bo'lgan qiziqishini oshirishga va bilimlarni sifatli o'zlashtirishga yordam beradi, raqobatbardosh, intellektual rivojlangan shaxsni ilmiy yondashuv bilan tayyorlaydi, bu ularning "men" nini isbotlashga yordam beradi deb xulosa qilamiz.

Psixologik-pedagogik ishlarni tahlil qilish asosida bo'lajak o'qituvchining topqirligi pedagogik faoliyatning muvaffaqiyatiga hissa qo'shishini aniqladik. Buning sababi, yuqorida aytib o'tganimizdek, pedagogik faoliyat tartibga solinadi, ya'ni vaqt cheklangan va darslar davomida ko'p o'ylamasdan tez qaror qabul qilishni talab qiladigan kutilmagan vaziyatlar yuzaga keladi. Ushbu ko'rsatkich o'qituvchiga ish jarayonida yuzaga keladigan pedagogik vaziyatlarga tez va moslashuvchan munosabatda bo'lishga, ularni o'zgartirishga, ijobiy, konstruktiv, yo'naltirilgan va yangi hissiy ohang berishga, haqiqiy ta'lim va tarbiya sharoitida yangi echim topishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, A. (2022). "Zamonaviy shaxsning intellektual salohiyatini oshirish yo'llari", Ilm va Taraqqiyot, №2.
2. Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi: o'quv qo'llanma. (Toshkent, 2020).
3. O'zbekistonda intellektual rivojlanish bo'yicha davlat dasturlari, 2020–2025.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–4947-son farmoni, 2017-yil 7-fevral.
5. Paul, R. & Elder, L. (2006). The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools.
6. Pardaboyeva D.G'. "Talabalarni intellektual faoliyatga, tanqidiy fikrlashga tayyorlash metodikasi" O'zMU xabarlarini 1/6/1 2024
7. Qodirova M. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodlari. (TDIU, 2021).